

**MAHMUD KOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'ATIT TURK" ASARIDA
KELTIRILGAN UY-RO'ZG'OR BUYUMLARI**

Temirova Kamola Baxtiyor qizi

kamolatemirova28@gmail.ru

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426456>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ovqatlanish san'ati, oshpazlik va pazandachilik mahorati, shuningdek, taom tayyorashda ishlatiladigan uy-ro'zg'or buyumlari haqida so'z ketgan. Manba sifatida M.Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asaridan o'rin olgan uy-ro'zg'or va oshxona buyumlari guruhlashtirilgan tarzda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *Idiš, ešiĉ, qamiĉ (qamich), ayaq, qamiĉ (qamich), Ćanaq (chanaq), qašuuq (qashuq), piĉäk (pichak), ĉögän (cho'gan), tewsi (tevsı) va hokazo.*

**HOUSEHOLD ITEMS MENTIONED IN MAHMUD KOSHGARI'S WORK
"DEVONU LUGATIT TURK"**

Abstract. This article talks about the art of eating, cooking and cooking skills, as well as household items used in cooking. As a source, household and kitchen items taken from M. Koshgari's work "Devonu lug'otit turk" are described in a grouped manner.

Key words: *Idiš, ešiĉ, qamiĉ (whip), leg, qamiĉ (whip), Ćanaq (spoon), kašuuq (spoon), piĉäk (knife), ĉögän (cho'gan), tewsi (tevsı), etc.*

**ПРЕДМЕТЫ БЫТА, УПОМЯНУТЫЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ МАХМУДА
КОШГАРИ «ДЕВОНУ ЛУГАТИТ ТЮРК»**

Аннотация. В данной статье рассказывается об искусстве принятия пищи, приготовлении пищи и кулинарных навыках, а также предметах быта, используемых при приготовлении пищи. В качестве источника сгруппировано описываются предметы быта и кухни, взятые из произведения М. Кошгари «Девону луг'отит тюрк».

Ключевые слова: *идиш, эшич, камыч (кнут), камыч (кнут), чанак (ложка), кашук (ложка), пичак (нож), чоган (чоган), тевси (тевси) и др.*

Ovqatlanish inson hayotining asosiy shart-sharoiti hisoblanadi va u xalq iqtisodiy farovonligining muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, muayyan jamiyatning iqtisodiy hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Ovqat tayyorlash usuli hamma xalqlarda juda qadim zamonlardan kelib chiqqan bo'lib, uning keyingi rivojlanishi bir tomondan mamlakatning iqtisodiy va iqlim sharoitlari bilan, ikkinchi tomondan esa jamiyat tarixi va xalqning madaniy

taraqqiyoti bilan belgilanadi. O'zbek oshpazligi va pazandalik san'ati ham san'atning bosh tarmoqlari kabi doimo o'zgarib, boyib borgan. Pazandachilik san'atini namoyon etishda, mazali taomlar tayyorlashda kerakli bo'ladigan oshxona anjomlari, uy-ro'zg'or buyumlarining o'rnini beqiyos.

Tarixan bizga ma'lumki, insoniyat ibtidoiy to'lda davridan buyon ham uy-ro'zg'or buyumlarini yasashgan va ulardan foydalanishgan. Keyinchalik esa ular yanada takomillashib, foydalanishga qulay tarzda qayta ishlanib kelavergan. Hozirgi kunga kelib esa uy-ro'zg'or buyumlari bejirim, qulay va chidamli bir ko'rinishga keltirildi. Negaki inson aqli takomillashuvi hayot tarzining tubdan yaxshilanishiga ko'mak berdi. XI asrda ham odamlar sivilizatsiyadan ancha yiroqda bo'lishlariga qaramay, turli xil uy-ro'zg'or anjomlaridan foydalanganlar. Jumladan, qomusiy olim Mahmud Koshg'ariy qimmatli asarida ushbu buyumlarning anchagina qismini berib o'tadi va ularning asl kelib chiqish o'zagini izohlashga harakat qiladi. Lug'atda "idish" so'ziga quyidagicha izoh qoldirilgan:

Idiŝ (idish)- qadah; payola; yag'mo, tuxsi, yamak, o'g'uz va arg'ulat tilida tos, obdasta, tovoq va laganlarning hammasi *idiŝ* deb yuritiladi. Masalan, qazan – ovqat pishirishga mo'ljallangan buyum. M. Koshg'ariy lug'atida ashich so'zi —qozon ma'nosini bildirgan. L. Budagov lug'atida qazg'an, kazan, V.V.Radlov lug'atida yog'ochdan ishlangan qozon quyadigan qolip deb izoh beriladi. "Devon" da bu turdagi so'zliklarning 20 dan ortiq turini ko'rishimiz mumkin.

Shu o'rinda Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asaridan o'rin olgan uy-ro'zg'or buyumlarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1. *Ovqat tayyorlashda ishlatiladigan oshxona buyumlari.* _ qozon-tovoq, pichoq, kapgir va cho'mich va hokazo.
2. *Ovqatlanish buyumlari.* Qoshiq, vilka, tarelka, choynak va hokazo.

Oshxona xo'jaligi uchun bir necha xil idishlar, ya'ni: qozon-tovoq, pichoq, kapgir, cho'mich kabi asboblarni "Devon" da quyidagicha keltirilgan:

Eŝiĉ (eshich)-qozon; **Qamiĉ-chovli**; Bu so'zlar quyidagi maqolda ham kelgan:

Eŝiĉ ayur: tŭbŭm altun.

Qamiĉ ayur: men qayda-men/ qanda-men?,

ya'ni: Qozon aytar: tubim oltin, Chovli aytar: men qaydaman.

piĉäk (pichak)- pichoq. Maqolda shunday kelgan: *Neĉä yitig piĉäk ersä, öz sapin yonumas.* Ma'nosi: "Pichoq qanchalik o'tkir bo'lsa ham, o'z sopini yo'nmaydi". Bu maqol o'z ishini bajarolmay, boshqalar ishi to'g'risida so'zlovchilarga qo'llanadi. (155); **ĉömĉä (cho'mcha)**-

cho'mich (o'g'uzcha); **čanču (chanchu)**- ugraning xamirini yoyadigan, xamir yoyadigan asbob, o'qlov. (167); **čögän (cho'gan)**- chavgon. (161); **tuzluq (tuzluq)**- tuz idishi. (186); **qurluq (qurluq)**- qimiz pishitish uchun ishlatiladigan idish; mesh. (188); **šiš (shish)**- tutmoch yeyiladigan cho'p, qoshiq o'rnida ishlatiladigan maxsus cho'p. (295).

Shuningdek, ovqat tanovul qilishda ishlatiladigan ovqatlanish buyumlari "Devon" da quyidagicha keltiriladi:

ayaq (ayaq)- idish; kosa; piyola; o'g'uzlar buni bilmaydilar. Ular *ayaq* o'rnida *čanaq* deydilar; **qašuuq (qashuuq)**- qoshiq. Maqolda shunday kelgan: *Quruq qašuuq ağızqa yaramas, quruğ söz qulaqqa yaqışmas*. Ma'nosi: "Quruq qoshiq qoshiq, og'izga yoqmas, quruq so'z quloqqa yoqmas". Bu maqol "birovdan yordam so'rash uchun, unga ham biron foyda ko'rsatish kerak" degan ma'noda qo'llanadi; **yoğri (yo'g'ri)**- lagan. Maqolda shunday kelgan: *Aš tatiği tuz, yoğrin yemäs*. Ma'nosi: "Osh tuz bilan totli, lekin lagan bilan yolg'iz tuzning o'zi yeyilmaydi". Bu maqol ishlarda aniq maqsadli bo'lishga undab aytiladi. (333); **Señäk (sengak)**- suv ichiladigan idish. Yog'ochdan qilingan zarang kosaga ham shu so'z qo'llanadi. (o'g'uzcha) (447)

Shu o'rinda aytish joizki, ovqat tanovul qilish uchun kerakli bo'ladigan oshxona stoli va dasturxon haqida ham ma'lumot keltirilgan:

išküm (ichkum)-shohlar uchun maxsus qo'llanuvchi katta bir kosa shaklidagi xontaxta; uning oyoqlari bo'lmaydi.

tewsi (tevs)- dasturxon ; **tergü (tergu)**- turli ovqatlar bilan to'la dasturxon; **tergi (tergi)**- dasturxon. Maqolda shunday kelgan: *Tilın tergikä tegir*. Ma'nosi: "Shirin, yoqimli so'z bilan kishi daturxonga yetishadi." Bu maqol arabcha "Kishi o'z fazilatini tili orqali bitldirishi kerak" degan maqolga o'xshaydi; **tamğaliq (tamg'aliq)**- bir kishi uchun maxsus dasturxon. Asli *tamğaliğ*, ya'ni "muhrlı" demakdir. Odatda, podsho o'ziga xos dasturxon va ko'zachani muhrlab qo'yadi, unda bir kishiga loyiq sharob va ovqat bo'ladi. So'ngra har bir kichik ko'zacha va dasturxon *tamğaliq* deb ataladigan bo'ldi. Buning ma'nosi "podshodan boshqa kishi undan ovqat yemasligi uchun tamg'a urilgan dasturxon" demakdir. Bu so'zning oxiridagi *ğayn* ni talaffuz o'rni yaqinligi uchun *qāf* bilan almashtirish ham mumkin; **Kenčliyü (kenchliyu)**- xonlarning to'ylarida yoki bayramlari uchun o'ttiz gaz balandligida qilingan minoraday dasturxon.

Yuqorida ko'rib chiqilgan turkiy tillardagi uy – ro'zg'or leksikasi haqida quyidagicha umumiy xulosalarni chiqarish mumkin: Turkiy tillardagi uy-ro'zg'or leksikasi turkiy xalqlarning tarixiy aloqa va munosabatlari, etnik kelib chiqishlari va tillarning tarixiy taraqqiyoti bir-birlari bilan chambarchas bog'langandir. Shuning uchun uy-ro'zg'or leksikasi ba'zan fonetik farqlarni hisobga olmaganda o'choq, qozon, tovoq, o'qlov, pichoq, elak va boshqalar turkiy tillarning

hammasi uchun xos bo'lib, ular umummushtarak turkiy so'zlardir. Shuning uchun ham bu so'zlar shu tillarning asosiy manbai ham hisoblanadi. Shuningdek, bu leksik qatlam o'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman tillari uchun umumdialektal so'zlar bo'lib, shu tillarning shevalarida ham mavjuddir. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, "Devon" da qo'llaniladigan uy-ro'zg'or buyum nomlari qadimdan til tarixida mavjud bo'lgan leksik qatlam bo'lib, uning ildizi eski turkiy yozma yodgorliklarga borib taqaladi. Chunki ular xalq hayoti bilan hamnafas va hamqadam holda rivojlanib bormoqda. Uy-ro'zg'or buyumlari atamalari til leksikasini boyituvchi manbalardan biridir.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'ati-t-turk. [Turkiy so'zlar devoni]. Toshkent.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi. 2017.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020.
3. Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Меҳнат, 1989.
4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 1983. T. II. B. 376
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Moskva.: "Rus tili" nashriyoti. 1981. – B. 187
6. Fayzullayeva Mavlyuda. O'zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati. – Toshkent: "Yosh avlod matbaa". 2021.
7. Карим Маҳмудов. Ўзбек таомлари. Т.: УзССР. 1960

MODERN SCIENCE
& RESEARCH